

ФЕРМЕНТЛАРНИ ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИ

Файзуллаев Жаҳонгир Шавкат ўғли

Тошкент фармацевтика институти Саноат фармацияси факултети
Саноат фармацияси йўналиши 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517838>

Тадқиқотнинг долзарблиги: Замонавий биотехнология тармоқлари бугуннинг ўзидаёқ катта иқтисодий ва ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Бу борада Биотехнология асослари саноати имкониятлари беқиёсдир. Уламинг яна бир тармоғи ўсимлик қолдиқларидан (шоҳшабба, ғо ўзапоя, маккажўхори пояси, сомон ва ҳоказо) шакар ва унинг ўмини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришдир. Бундан ташқари микробиологик синтези билан олинган оқсил ва бошқа озиқа ва озуқа моддалардан, суний озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлаш мақсадида фойдаланилганда тўла қийматли озиқа ишлаб чиқаришни амалда чекланмаган ҳажмда ташкил қилиш мумкин.

Тадқиқотнинг вазифаси - Ферментларнинг тозалаш усулларини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотнинг мақсади- биотехнология асослари объектлари асосида ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳамда соҳа бўйича барча микробиологик саноатнинг технологик ва микробиологик кўрсаткичлари билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш;

Ферментлар ва бошқа оқсил моддалар адсорбцияланиш (сўрилиш) қобилиятига эгалар. Бу хусусият оқсил аралашмаларини бирикмаларга ажратишда ва айниқса ферментларни лаборатория шароитида тозалашда, ҳамда бўлган фермент препаратларини гомоген ҳолатда олиш жараёнларида кенг ишлатилади. Адсорбция усули, шу билан бирга колонкали хроматография усуллари ферментларни юқори даражада тоза ва кўп миқдорда олиш имконини беради. Оқсилларнинг ва ферментларни тозалаш, уларни бир-биридан ажратиш мақсадида махсус адсорбентлар ҳар хил ион алмашувчилар, полисахаридлар асосида тайёрланган сефадекслар ва уларни хосилалари, целлюлоза ва уларни хосилалари, анионлар ва катионит кўринишда, баъзида кальций фосфат, алюминий гидроксид геллари ва мбаъзи-бир ферментлар учун аффинли адсорбентлар тайёрланган ва улар ишлаб чиқаришда ҳамда лаборатория тадқиқотларида самара билан ишлатиб келинмоқда. Ферментларни тозалаш ва оқсилларни ажратиш технологияси қандай типдаги усулда бўлишига қарамай қуйидагиларга асосланади: фермент маҳсулотини ўз

таркибига олган оқсиллар аралашмаси маъқул бўлган эритувчида (буферда) эритилади ва шу эритувчи билан мувозанатланган колонкага юборилади. Кейин шу колонкадан маълум таркибга эга бўлган буферни ёки концентрацияси ўсиб боровчи градиентли ювиш эритмаси, ёки бўлмаса ушбу фермент учун махсус бўлган боғловчи (лиганд) ёрдамида, коракли оқсил (фермент) босқичма-босқич ювиб олинади. Колонкадан ювиб олинган фермент препаратлари фракциялар тўпламида йиғилади ва ферментни тоза препаратини олиш учун бошланғич материал бўлиб хизмат қилади. Ионалмашув хроматография усули. Бу усулда оқсиллар электростатик куч ёрдамида боғланадилар, яъни бу ҳодиса зарядланган оқсил сиртлари ва зарядланган ионалмашув бирикма гуруҳларининг зич қатлами ўртасида юзага келади. Типик ионалмашувчи сифатида бўктирилган диэтиламиноэтил (ДЭАЭ-) ёки карбоксиметил (КМ) целлюлозани кўрсатиш мумкин. Улар бўктирилган ҳолатда, зарядли гуруҳларнинг 0,5 М концентрациясига эга бўлади. Бу зарядлар колонкада қарама-қарши бўлган ионларни (металл ионлари, хлор ионлари, буфер ва ҳ.к.) нейтраллайди. Одатда оқсилнинг умумий заряд белгиси ион алмашувчига ўтирган ион белгиси билан бир хил бўлади ва колонкадан ўтиш жараёнида айнан уни сиқиб чиқаради. Шунинг учун ҳам бу жараён хусусиятига қараб “ион алмашув” жумласи қўлланилади. Колонкада адсорбцияланган керакли оқсилни ювиш учун аффин усулидан ташқари икки усулдан фойдаланилади. Биринчи усул - буфернинг рН кўрсаткичини маълум даражага ўзгартириш билан ион кучини ошириб, адсорбент ва оқсил ўртасидаги электростатик ўзаро таъсирни камайтиришдир. Бу усул умуман яхши натижа бермайди. Чунки буфер ҳажмини кичик бўлганлиги учун рН кўрсаткичини бирданига ўзгартириш оқсил аралашмаларига ва бошқа бирикмаларнинг ёмон ажралишига сабаб бўлади. 1981 йилда бу усул Л.Л.Слюйтерман ва бошқалар томонидан хроматофокус усулига ўтказиш йўли билан такомиллаштирилган. Бунда, ферментларни асорбентдан ювиб олиш жараёнида амфолит типидagi буфер ҳажми юқори бўлган буферлардан фойдаланилади. Иккинчи усул кенг миқёсда фойдаланилаётган калий ёки натрий хлорид тузлари ёрдамида градиент тузишга асосланган. Туз ионлари иштирокида мустақил оқсил ва адсорбентлар орасидаги ўзаро тортиш кучи камаяди. Туз ионлари концентрациясини ошиши билан адсорбентга боғланган оқсиллар ўз ўринларини уларга бўшатадилар ва ўзлари колонкадан ювилиб чиқа бошлайдилар. Шу билан бирга туз ионлари таъсирида адсорбентлар ўзаро яқинлашиб оқсил ҳаракати учун тор йўлкалар ҳосил қилади ва бу ҳодиса

ферментларни колонкадан чиқишида фракцияларга ажратиб олиш имконини беради. Ион алмашувчига боғланган ферментни аффинли ювиш ёрдамида ажратиш мумкин. Бунинг учун колонкага оқсил билан боғланадиган махсус лиганд юборилади. Бунда оқсил, лиганд билан биргаликда тезда колонкадан ювилиб чиқади. Лекин керакли оқсилни танийдиган ва уни сорбентдан ажратиб оладиган лигандни топиш жуда мушкул вазифадир. Шу билан бирга лигандни қандай зарядланганлиги ва концентрациясига алоҳида эътибор бериш керак. Агар шундай қилинса, лигандни ўзи ионалмашувчига боғланиб қолиши мумкин. Аффинли хроматография усули. Бу усул оқсил ва ферментларни тозалаш ва ажратишнинг адсорбция ҳодисасига асосланган усуллари орасида алоҳида ўринни эгаллайди. Кўпинча уни аффинли хроматография ёки биоаффинли ёки бўлмаса, биоспецифик хроматография дейилади. Маълумки, барча биологик фаол бирикмалар, хусусан ферментлар ҳам лигандлар ёки аффинли лигандлар деб номланадиган бирикмаларга махсус боғланиш хусусиятларига эгадир. Агарда шундай лигандларни инерт матрицага ковалент боғласа фақат керакли ферментни ушловчи ва қолган оқсил ва моддаларни ўтказиб юборувчи махсус адсорбентни олиш мумкин. Махсус ювувчилардан ёки жараён шароитларининг фарқи асосида, лигандни ферментга бўлган хусусиятини ўзгартириш йўли билан оқсилни десорбцияга учратиб, тозалаш натижасида, юқори тозалikka эга бўлган ферментни ажратиб олиш мумкин бўлади. Лекин лиганд ва уни ушлаб турувчини танлаш жуда қийин вазифадир. Кўпчилик ҳолларда аффинли адсорбентларни синтез қилишда тозаланаётган ферментнинг хусусиятларини эътиборга олиш керак. Аффинли хроматография учун ҳар хил турдаги эримайдиган сорбентлардан фойдаланади, лекин энг кўп тарқалгани кўндаланг қилиб уланган агароза доначаларидир. Улар юқори босимда ўз шаклини сақлайди ва буферларни ҳамда эритувчиларни алмаштиришга бардошлидир. Лигандлар эса матрицага шундай боғланган бўлиши керакки, оқсиллар ҳеч қийинчиликсиз уларга келиб боғланиши мумкин бўлсин, бунинг учун эса матрица билан лиганд ўртасида кўприкча бўлиши керак. Булардан ташқари лиганд бошқа бирикмалар билан ўзаро боғланмаслиги, фақат матрицага боғланган ва ювиш, регенерация жараёнларига чидамли бўлиши шартдир. Гельхроматография усули. Гельфилтрация жараёнини амалга ошириш учун декстран асосида олинган геллардан фойдаланилади ва улар ёрдамида размерига қараб ҳар хил макромолекулаларни тез ажратиш мумкин. Гель очиқ ҳолдаги кўндаланг тикилган уч ўлчамли молекула тури бўлиб, колонкаларни осон

тўлдириш учун юмалоқ доначалар (гранула) кўринишида бўлади. Доначаларда кичик тешикчалари бўлиб, уларга фақат жуда кичик молекулали бирикмалар киради ва йирик молекулалар эса кирмайди. Бу усул гелларнинг айнан шу хусусиятига асослангандир. Бу усул ферментларни тозалаш ва ажратишда нафақат лаборатория, балки саноат миқёсида ҳам кенг қўлланилади. Гельфилтрация учун кўндаланг тикилган декстран (сефадекслар ва сефакриллар) гелларидан, кўндаланг тикилган полиакриламид гелларидан (биогеллар), акриламид полимер занжири ёпиштирилган агароза геллардан (ультрагеллар) ва б. агароза гелларидан фойдаланилади. Колонкада фермент эритмасининг бир қисми гел доначалар орасида ва бир қисми эса доначаларнинг тешикчалари ичида жойлашади. Гельфилтрация – бу тарқалувчан хроматографиянинг бир шакли бўлиб, эритилган моддалар эритманинг бир мунча юзада жойлашган ҳаракатчан ва ички томонида жойлашган кам ҳаракатли қисмларида тарқалган бўлади. Колонкада эритилган модданинг ушлаб қолиниш даражаси унинг гел тешикчаларига кира олиш қобилиятига боғлиқдир.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Стаҳл, Улф, Доналиес, Уте Э.Б., Невоигт, Элке, “Фоод Биотечнологй” 2015. Сведиш Институте. Сроати
 2. Артикова Р.М., Муродова С.С. Қишлоқ хўжалик биотехнологияси. Дарслик. Т.: Фан ва технология. 2010. -279 б.
 3. Хўжамшукуров Н.А., Давранов Қ.Д. Саттаров М.Э. Озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотлари биотехнологияси. Дарслик. Т.: Тафаккур қаноти. 2014. -175 б.
- Интернет сайтлари
4. www.ziyonet.uz
 5. www.molbiol.ru
 6. www.bioblibrary.ru
 7. www.tkti.uz